

Atti del XV Convegno Annuale **AIUCD**

Digitale *e Public Engagement*

Pratiche e prospettive nelle Digital
Humanities

Cagliari 3-4-5 giugno 2026

a cura di

Cristina **Marras** | Andrea **Pergola** | Giampaolo **Salice**

UNICA
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

ASSOCIAZIONE per
l'INFORMATICA UMANISTICA
e la CULTURA DIGITALE

000101010
00010101010
000101010
0010101010
0010101010
0010101010
0010101010
0010101010
0010101010
0010101010

ISBN 9791298618817

Copyright ©2026 AIUCD

Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

Il presente volume e tutti i contributi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International license (CC-BY-SA 4.0). Ogni altro diritto rimane in capo ai singoli autori.

This volume and all contributions are released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license (CC-BY-SA 4.0). All other rights retained by the legal owners.

A cura di: Cristina Marras; Andrea Pergola; Giampaolo Salice (2026). *Digitale e Public Engagement: pratiche e prospettive nelle Digital Humanities*, Atti del XV Convegno Annuale AIUCD, Cagliari 3-5 giugno 2026, Università degli Studi di Cagliari.

Ultimo accesso agli URL in data 13 maggio 2026.

Last URL access May, 13 2026.

Si prega di notificare all'editore ogni omissione o errore si riscontri: segreteria [at] aiucd.org

Please notify the publisher of any omissions or errors found: segreteria [at] aiucd.org

Il programma del Convegno AIUCD 2026 è disponibile online:

<https://www.aiucd2026.unica.it/companion/>

The AIUCD 2026 Conference Program is available online:

<https://www.aiucd2026.unica.it/companion/>

I contributi pubblicati nel presente volume hanno ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione anonima mediante *double-blind peer review*, effettuata dai membri del Comitato di Programma sotto la supervisione del Comitato Scientifico di AIUCD 2026.

All the papers published in this volume have received favourable reviews by experts in the field of DH, through an anonymous double-blind peer review, carried out by the members of the Programme Committee under the supervision of the Scientific Committee of AIUCD 2026.

Gli Atti del Convegno AIUCD 2026 sono pubblicati come raccolta dei contributi forniti direttamente dagli autori e dalle autrici. I file sono stati raccolti e assemblati senza interventi redazionali significativi da parte dei curatori.

The proceedings of the AIUCD 2026 Conference are published as a collection of contributions provided directly by the authors. The files have been collected and compiled without significant editorial intervention by the editors.

Il logo di AIUCD 2026 è opera di Raffaele Argiolas

The AIUCD 2026 logo was designed by Raffaele Argiolas

La copertina è stata realizzata da Giampaolo Salice

The cover was created by Giampaolo Salice

GENERAL CHAIRS

Giampaolo Salice | Università degli Studi di Cagliari | DH UNICA

Cristina Marras | CNR-ILIESI | AIUCD

COMITATO ORGANIZZATORE / ORGANIZING COMMITTEE

Il Comitato Organizzatore è composto da Giampaolo Salice (Università degli Studi di Cagliari), Cristina Marras (CNR-ILIESI), Raffaele Argiolas, Alessandro Capra, Giommara Carboni, Andrea Pergola, Eleonora Todde (DH UNICA Università degli Studi di Cagliari), Christian D'Agata (Università di Catania), Francesca Frontini (CNR-ILC), Simone Rebora (Università di Verona), Marco Rospocher (Università di Verona), Laura Stochino (ISSASCO), Matteo Tatti e Alice Nozza (Associazione Itzokor).

Iscrizioni / Conference Registration

Eleonora **Todde** – DH UniCa – Università degli Studi di Cagliari

Atti / Conference Proceedings

Andrea **Pergola** – DH UniCa – Università degli Studi di Cagliari

Comunicazione / Communication

Raffaele **Argiolas** – DH UniCa – Università degli Studi di Cagliari

Promozione / Promotion

Giommara **Carboni** – DH UniCa – Università degli Studi di Cagliari

Tecnologo dell'Evento / Event Technologist

Alessandro **Capra** – DH UniCa

Organizzazione locale

Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università degli Studi di Cagliari, Ufficio Amministrativo:
Serena Serra, Giulia Cadoni, Claudia Serri

COMITATO SCIENTIFICO / SCIENTIFIC COMMITTEE

Il Comitato Scientifico del convegno AIUCD 2026 è composto dai Chairs di Programma e dai Chairs delle cinque aree tematiche.

Program Chairs

Giampaolo Salice | Università degli Studi di Cagliari | DH UNICA

Cristina Marras | CNR-ILIESI | AIUCD

DH e co-costruzione del sapere con le comunità: sfide, metodi, strumenti / *DH and co-construction of knowledge with communities: challenges, methods, tools*

Arianna Ciula | King's Digital Lab, London

Greta Franzini | EURAC, Bolzano

Archivi ed edizioni: descrizioni aumentate, accessibilità e sistemi informativi / *Archives and editions: augmented descriptions, accessibility, and information systems*

Federico Valacchi | Università di Macerata

Paolo Monella | Università Kore Enna | AIUCD

Testualità digitali: prospettive, sviluppi e sperimentazioni / *Digital textualities: perspectives, developments, and experimentations*

Simone Rebora | Università di Verona | AIUCD

Alessandro Adamou | Biblioteca Hertziana

Rappresentazione di Dati e Conoscenza / *Data and Knowledge Representation*

Francesca Tomasi | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Angelo Mario Del Grosso | CNR-ILC

Memorie, storia e patrimoni culturali digitali / *Tangible and Intangible Digital Heritage*

Michela Tardella | CNR-ILIESI

Enrica Salvatori | Università di Pisa

COMITATO DI PROGRAMMA / PROGRAM COMMITTEE

Stefano Allegrezza (Università di Macerata), Laura Antonietti (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - Université Paris-Saclay), Alessio Antonini (Open University), Liborio P. Barbarino (Università di Catania), Nicola Barbuti (Università di Bari "Aldo Moro"), Stefano Bazzaco (Università di Verona), Andrea Bellandi (CNR-ILC), Giulia Benotto (CNR-ILC), Monica Berti (Leipzig University), Mario A. Bochicchio (Università di Bari "Aldo Moro"), Andrea Bolioli (Ricercatore indipendente), Marco Bombieri (Università di Verona), Flavia Bruni (Università di Chieti-Pescara), Marina Buzzoni (Università Ca' Foscari di Venezia), Alberto Campagnolo (KU Leuven), Vittore Casarosa (CNR-ILC), Raffaele Cioffi (Università di Napoli Federico II), Vincenzo Colaprice (Università di Torino), Francesca Congiu (Università degli Studi di Cagliari), Giuseppe Consolo (Università degli studi di Napoli, Federico II), Christian D'Agata (Università di Catania), Giulia D'Agostino (TU Darmstadt), Elisa D'Argenio (HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics), Davide Dainese (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Stefano Dall'Aglio (Università Ca' Foscari Venezia), Marilena Daquino (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Mauro De Bari (Università di Bari "Aldo Moro"), Angelo M. Del Grosso (CNR-ILC), Matteo Di Cristofaro (UniMore), Francesca Di Donato (CNR-ILC), Giorgia Di Marcantonio (Università di Macerata), Giorgio Maria Di Nunzio (Università di Padova), Roberto Evangelista (CNR-ISPF), Stefano Ferilli (Università di Bari "Aldo Moro"), Franz Fischer (Università Ca' Foscari di Venezia), Greta H. Franzini (EURAC), Francesca Frontini (CNR-ILC), Daniele Fusi (Università Ca' Foscari di Venezia), Mariangela Giglio (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Tiago Luis Gil (University of Brasilia), Michela Giordano (Università degli Studi di Cagliari), Luca Giovannini (University of Potsdam), Milena Giuffrida (Università di Catania), Giovanna Granata (Università degli Studi di Cagliari), Edmondo Grassi (Università Telematica San Raffaele Roma), Miryam Grasso (Università di Catania), Piergiovanna Grossi (Università di Verona), Marina M. Guglielmi (Università degli Studi di Cagliari), Alessandro Iannella (Università degli Studi di Milano), Sabrina Iorio (Università Napoli Federico II), Michele Lacriola (Università di Siena), Alessandro Laruffa (ISSTOR), Anna Mambelli (UniMore), Francesco Mambrini (Università Cattolica del Sacro Cuore), Francesco Mameli (Università degli Studi di Cagliari), Lorenzo Mancini (CNR-ILIESI), Anna Maria Marras (Università di Torino), Cristina Marras (CNR-ILIESI), Pietro Mazzarisi (Università di Trieste), Barbara McGillivray (King's College London), Federico V. Meschini (Università della Tuscia), Alessio Miaschi (CNR-ILC), Giulia Miglietta (Università del Salento), Paolo Monella (Università Kore di Enna), Rossana Morriello (Università degli Studi di Firenze), Giulia Murgia (Università degli Studi di Cagliari), Enrico Natale (infoclio.ch), Sebastiana Nocco (CNR-ISEM), Serge Noiret (AIPH), Giuseppe Palazzolo (Università di Catania), Mafalda Papini (CNR-ILC), Enrico Pasini (Università di Torino), Giulia Pedonese (CNR-ILC), Paola Peratello (Università Ca' Foscari Venezia), Andrea Pergola (Università degli Studi di Cagliari), Ginevra Peruginelli (CNR-IGSG) University of Groningen, Federico Pianzola (University of Groningen), Fabio C. Pinna (Università degli Studi di Cagliari), Igor Pizzirusso (AIPH), Tiziana Pontillo (Università degli Studi di Cagliari), Valeria Quochi (CNR-ILC), Lisa Reggiani (CNR-ILIESI), Giulia Renda (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Pietro Restaneo (CNR-ILIESI), Dario Rodighiero (University of Groningen), Roberto Rosselli Del Turco (Università di Torino), Federica Rovelli (Università di Pavia), Giampaolo Salice (Università degli Studi di Cagliari), Enrica Salvatori (Università di Pisa), Emilio M. Sanfilippo (CNR-ISTC), Eva Sassolini (CNR-ILC), Manfredi Scanagatta (UniMore), Andrea Schimmenti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Flavia Sciolette (CNR-ILC), Alessia Scognamiglio (CNR-ISPF), Luigi Serra (CNR-ISEM), Pietro Sichera (CNR-ILIESI), Daria Spampinato (CNR-ISTC), Giulia Speranza (Università di Napoli "L'Orientale"), Rachele Sprugnoli (Università di Parma), Francesco V. Stella (Università di Siena), Timothy Tambassi (Università Ca' Foscari di Venezia), Mirko Tavosanis (Università di Pisa), Francesca Tomasi (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Simona Turbanti (Università di Milano), Nicoletta Usai (Università degli Studi di Cagliari), Marco Venuti (Università di Catania), Gennaro Vessio (Università di Bari "Aldo Moro"), Gabriele Vezzani (Università di Verona), Simone Zenzaro (CNR-ILC).

Enti organizzatori / Organisers

Il XV convegno annuale dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD) è organizzata dal DH UNICA - Centro Interdipartimentale per l'Umanistica Digitale e dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari in collaborazione con AIUCD.

Sommario

PREMESSA

I-IV

Cristina Marras, Andrea Pergola, Giampaolo Salice

[1/A] INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA E RIFLESSIONE TEORICA

- Una Agenda sull'AI generativa per Digital Humanities 6
Fabio Ciotti
- L'errore dell'IA come euristica per una deliberazione assistita 14
Valerio De Luce; Tiberio Uricchio
- Verso una memoria artificiale? Il progetto Johannes tra questioni tecnologiche, archeologiche e morali 21
Stefano Bertoldi
- AI confini della realtà: il pensiero umano nell'epoca della sua riproducibilità generativa 31
Daniele Silvi

[1/B] CORPORA DIGITALI: REQUISITI E SOLUZIONI GESTIONALI

- Verba volant, emails manent*: una proposta di metodologia per l'acquisizione e la preservazione degli archivi di posta elettronica di personaggi illustri 38
Alberto Abis, Stefano Allegrezza, Fabrizio Stupino
- Sfide alla sostenibilità dei progetti di digitalizzazione: i casi studio degli archivi manicomiali calabresi 45
Emanuela Nicole Donato, Maria Natalia Federico, Grazia Serratore
- A technical solution for a digital cultural heritage corpus: Notes on collaboration, requirements and sustainability 53
Arianna Ciula, Miguel Vieira, Geoffroy Noel, Neil Jakeman, Zihao Lu, Tiffany Ong, Simona Stoyanova, Jonathan Prag, Alessia Coccato, Ryan Heuser

[1/C] CO-PRODUZIONE DI ARCHIVI E COLLEZIONI DI COMUNITÀ

- L'Archivio Digitale di Vigne Nuove. Costruire un archivio di comunità, tra teoria e pratica 62
Manfredi Scanagatta
- Participatory Digital Archives as a Method for Co-constructing Cultural Memory: The Bunjevke Women's Platform 68
Sandra Iršević PhD
- Il ritorno dei partigiani sardi. Una collezione digitale co-prodotta 73
Walter Falgio, Laura Stochino, Matteo Quarantiello
- Dalla materialità delle fonti al dato condiviso: metodi ibridi per un archivio digitale partecipativo 78
Tiziana Pasciuto

[2/A] LARGE LANGUAGE MODELS: APPLICAZIONI UMANISTICHE

Scholarly Opinion Mining using LLMs and Knowledge Graphs: the case of the Van den vos Reynaerde	87
Andrea Schimmenti, Joris van Zundert, Fabio Vitali, Marieke van Erp	
Un LLM per le Scienze Umane e Sociali? ReSearch_SSH come esperimento europeo	95
Adam Faci, Alessio Miaschi, Anne Combe, Pascal Cuxac ⁴ , Francesca Frontini, Nicolas Larrousse, Stéphane Pouyllau	
L'AI a servizio della Musicologia: costruzione di thesauri musicologici con il supporto dei Large Language Models	102
Manuela Grillo, Paolo Bonora	
Per una formazione del filologo computazionale del futuro: Domain Specific Language e Large Language Model	107
Christian D'Agata, Angelo Mario Del Grosso, Federico Boschetti	

[2/B] OPEN SCIENCE, SOSTENIBILITÀ E PRATICHE APERTE

Are Digital Humanities really committed to open? An exploratory study on the availability of methodological workflows and open peer review practices	116
Silvio Peroni	
Monitorare la transizione: l'Osservatorio sulle pratiche di Open Science nelle SSH come strumento di Public Engagement	122
Pamela Barletta, Marta Caradonna, Nicola Giampietro, Alice Orrù, Federico Silvestri	
Nel 25° anniversario di Wikipedia: l'ecosistema Wikimedia e le Digital Humanities tra pratiche collaborative e sostenibilità della conoscenza	130
Piergiovanna Grossi	
Una pausa e tre domande. La crisi della memoria nell'era dell'accesso	137
Enrica Salvatori, Federico Valacchi	

[2/C] MODELLI DIGITALI PER GESTIRE E CONDIVIDERE FONTI MULTIDISCIPLINARI

Digital Repatriation in Practice: Sharing Ethnographic Photography with Communities of Origin at the Náprstek Museum	142
Daniela Šnapková	
Una storia da ascoltare. Descrivere, mappare, connettere: un modello per la valorizzazione degli archivi musicali	147
Martina Gremignai, Luca Andrea Ludovico	
LETSDigit: Archivio digitale della letteratura a Trieste	154
Alina Jill Simeone, Cristina Fenu, Marina Buzzoni, Roberto Rosselli Del Turco	
La mostra <i>Coerenza In Coerenza</i> (1984) oltre la fotogrammetria: ricostruzione digitale tramite reti neurali	161
Filippo Yahia Masri, Maria Carmelita	

[3/A] AI E NLP PER TESTI E RECUPERO DELL'INFORMAZIONE

Creating a new gender-fair Italian morphological classifier based on UmBERTo fine-tuning	168
Irene Caiazzo, Giovanna Maria Dimitri	
Assessing LLM Capabilities in Cultural Heritage: Recent Trends and Gaps in Benchmarks	175

Remo Grillo, Gianmarco Spinaci, Lukas Klic, Giovanni Colavizza

L'intelligenza artificiale per il potenziamento dell'information retrieval nei discovery tool delle biblioteche 183

Ilaria Belvedere, Simona Turbanti

Sinergie ludonarrative: l'evoluzione del racconto videoludico tra divulgazione, tecnica ed intelligenza artificiale 191

Giulia Angelini, Tommaso Mazzoli

[3/B] DH PER STORIA, DIRITTO E ARTE

Archivi ibridi di persona e preservazione forense dei materiali nativi digitali 198

Mariangela Giglio, Adele Gorini

Digital Humanities e studi neogreci: il progetto della Biblioteca Digitale dell'Osservatorio "Mario Vitti" 204

Georgios Katsantonis

artresearch.net: A Research Infrastructure for Exploring Interpretive Plurality in Art-Historical Photo Archives 211

Marilena Daquino, Francesca Mambelli, Alessandro Adamou, Pietro Maria Liuzzo, Stefanie Schneider, Spyros Koulouris, Artem Kozlov, Rafael Brundo Uriarte

Legislative Changes Concerning the Reproduction of Images of Italian Cultural Heritage Assets between 2023 and 2025 217

Marco Ciurcina, Piergiovanna Grossi

[3/C] ANALISI COMPUTAZIONALE DEL TESTO LETTERARIO

Flaiano postcoloniale? Un approccio computazionale alla *vexata quaestio* di *Tempo di uccidere* 226

Silvia Lilli, Daniel Raffini

Verso una rappresentazione del macrotesto: filologia d'autore e analisi quantitativa nei racconti di Fausta Cialente 234

Emmanuela Carbè

Analisi fluidodinamica dei campi semantici in testi letterari: il Numero di Reynolds come modello di turbolenza testuale 241

Pietro Sichera, Carla Perrone, Antonio Sichera

Dentro l'Officina del Testo: Modellare Strutture Letterarie Complesse 248

Enrica Bruno

[4/A] STUDI LETTERARI DIGITALI E DISTANT READING

Tracing Intertextuality at Scale. A Network Study of Poetic Influence 255

Gabriele Vezzani

The Landscape of Italianistica: Italian Literary Studies and Digital Humanities in Semantic Space 261

Maria Levchenko

L'Edicola della Storia di Trieste: NLP e *distant reading* Per il confronto tra periodici storici italiani e sloveni nella Trieste del 1902 267

Cristina Fenu, Giovanni Pinna

Literary Tropes as Prescriptive Devices: A Case Study from BookTok 274

[4/B] MUSEI E ACCESSO DIGITALE

- Rigenerare un patrimonio desueto con il phigital: la Casa Museo Bartolo Longo 282
Mauro De Bari
- Musei senza confini: il digitale come infrastruttura di memoria partecipata nei musei delle aree interne. Il GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani di Masullas e il Museo Paleontologico PARC di Genoni 290
Paola Palmas
- Pubblici remoti: la Realtà Virtuale come infrastruttura culturale di accesso 296
Elisa Smeraldo

[4/C] FORMAZIONE, DIDATTICA E LABORATORI DH

- Gli Hunger Games del LabCD. Un diario di sopravvivenza 304
Enrica Salvatori, Vittore Casarosa, Francesco Ricciardi
- It's Buildin' Time: A Project-based Approach for Teaching Data Management to Cultural Heritage Graduate Students 309
Sebastian Barzagli, Alba d'Elia, Esther Montserrat Giordano, Giulia Guidarelli, Gianluca Petrosillo, Elisabetta Sabattini, Fiammetta Sabba, Lucia Sardo
- Integrazione di tecnologie per la traduzione e CLIL nella creazione di risorse didattiche per il sardo 319
Gianfranco Fronteddu, Igor Deiana

[5/A] LINKED OPEN DATA, MODELLI SEMANTICI, INFRASTRUTTURE

- Reti sociali e linked data: persone e co-occorrenze documentarie nel Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana 329
Herbert Natta, Gianluca Rossi, Roberta Maggi
- Web Portals on Linked Open Data: Testing Sampo-UI in Projects on Early Modern Bibliographic Data and Chinese Calligraphy and Arts 336
Arianna Moretti, Katarina Lučić, Iiro Lassi Ilmari Tiihonen, Jonas Paul Fischer
- Risorse Terminologiche e Linked Open Data: il *Glossario delle Infrastrutture di Ricerca (GIR)* come Caso di Studio 345
Lucia Francalanci, Alessia Scognamiglio, Giulia Pedonese, Michele Mallia, Irene Falini, Fahad Khan
- Orchestrare servizi e scenari avanzati: fruizione e necessità delle comunità di ricerca nel marketplace di H2IOSC 352
Pietro Sichera, Cristina Marras, Enrico Pasini, Vittoria Fabiani, Paolo Ongaro, Michele Scapicchi, Chiara Di Pietro

[5/B] PATRIMONIO CULTURALE: SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI

- Architettura e *Digital Humanities*. Conoscenza e valorizzazione del Patrimonio attraverso la costruzione di sistemi informativi integrati 361
Donatella Rita Fiorino, Caterina Giannattasio, Elisa Pilia, Valentina Pintus, Andrea Pirinu, Marcello Schirru
- Tra testo e architettura digitali per lo studio delle trasformazioni storico-artistiche dei monasteri benedettini 368

Gianmario Guidarelli, Paolo Borin, Sonia Cavicchioli, Chantal Pivetta, Renato Canearo,	
Dalla pergamena al virtuale. Manoscritti miniati nello spazio tridimensionale	375
Valeria Minisini, Bruno Fanini, Giorgio Gosti	
Modeling and visualizing palimpsests with IIIF Presentation API 3.0	382
Panagiotis Leontaridis, Giacomo Marchioro, Glen Robson	

[5/C] CROWDSOURCING E PUBLIC ENGAGEMENT

<i>Tag ANIMALx</i> : Crowdsourcing the Non-Human in Cultural Heritage Collections	389
Daniela Teixeira Gomes, Carla Vieira, Joana Vieira Paulino	
From perception to memory: Public Engagement and Neurohumanistic Approaches to the Collective Reconstruction of Archaeological Heritage	396
Grazia Solenne, Vincenza Ferrara, Elisa Corrò	
Comunicare la ricerca archeologica nell'ecosistema digitale: pratiche, metodi e sperimentazioni su Instagram	404
Marco Demuru	
Public engagement nell'era dei synthetic media: per una co-interpretazione critica tra Digital Humanities e Media Education	411
Gabriele Prospero, Mario A. Bochicchio	

[6/A] MODELLAZIONE TESTUALE E LINGUISTICA COMPUTAZIONALE

Verso un dizionario narrativo computazionale degli usi linguistici in aree ad alta vulnerabilità sociale	420
Michela Bandini, Silvia Piccini, Andrea Bellandi, Emiliano Giovannetti	
Verso la creazione di una Treebank per il sardo	426
Nicoletta Puddu, Manuela Sanguinetti, Luigi Talamo	
A Learning-by-Doing Approach to Spoken Data Collection: The Case of the LPSP Corpus	432
Claudia Roberta Combei, Gaia Eleonora Di Raimondo, Sofia Maestri, Benedetta Romanazzi, Elena Scotti	
Digital Humanities e Letteratura Elettronica in Italia: marginalità e convergenze	440
Giuseppe Arena	

[6/B] CO-CREAZIONE, RICERCA PARTECIPATIVA, COMUNITÀ

Metodi e strumenti di sperimentazione tra co-creazione, Digital Humanities, e ricerca demo-etno-antropologica: la digitalizzazione come pratica relazionale ed etica.	448
Eleonora De Longis, Matteo Cova, Giovanni Bertelli	
Integrare strumenti digitali e conoscenze della comunità per una progettazione urbana resiliente al clima: l'iniziativa Dundrum by Design	455
Chiara Cocco, Mattia Leone, Antonio Savino, Miruna Popa, Sara Tedesco	
HCI e AI per il Public Engagement: casi di studio per la valorizzazione del patrimonio culturale	462
Samuel Aldo Iacolina, Manuela Angioni, Valentina Marotto, Francesca Mura, Piergiorgio Palla	

The Automation of Research in Digital Humanities: Artificial Researchers, Digital Archives, and the Democratization of Scholarly Access	468
Roberto Di Quirico	

[6/C] AI E AUTOMAZIONE PER ARCHIVI E PATRIMONIO

Dal problema storico alle IA: Il Database on the Slave Trade between the Mediterranean and the Atlantic (15 th -16 th Centuries)	477
Salvatore Spina, Carlo Taviani, Jörg Hörnschemeyer	
Peirce Interprets Peirce: Digitization, Automation, and Interpretation in Charles Peirce's Manuscripts	485
Alessandro Adamou, Sebastian Feil, Davide Picca, Carlo Teo Pedretti, Dario Rodighiero,	
Lorenzo Zangari	
A New Semantic Model for Mythologiae: from Data to Interpretation	494
Bianca La Manna	

[7/A] ONTOLOGIE, FAIR DATA E MODELLAZIONE DELLA CONOSCENZA

The ATLAS Guidelines for producing FAIR research products in the Digital Humanities	502
Chiara Martignano, Giorgia Rubin, Sebastiano Giacomini, Alessia Bardi, Marina Buzzoni, Marilena Daquino, Riccardo Del Gratta, Angelo Mario Del Grosso, Franz Fischer, Roberto Rosselli Del Turco, Francesca Tomasi	
RATIO: strumenti per la creazione e la gestione di risorse e collezioni FAIR nell'ambito delle scienze umane	509
Federico Silverstri, Lorenzo Mancini, Laura Baggiani, Marco Bagiacchi	
Making Uncertainty Explicit: The Preservation of Interpretive Complexity across Digital Humanities Project Workflows	516
Tommaso Battisti, Valentina Pasqual, Giulia Renda, Marilena Daquino	
Iconclass as a Semantic Framework for the Analysis of the Sacred Space	524
Polina Voronova, Alessandro Adamou	

[7/B] GIS E SPAZIALIZZAZIONI DIGITALI

Gli <i>Historical GIS</i> e la storia forestale: potenzialità e applicazioni	531
Vincenzo Colaprice	
Le nazioni genovesi nell'Atlante digitale di Storia Marittima del Regno di Sardegna (ASMSA). Lavori in corso	539
Giampaolo Salice, Giommara Carboni	
Integrating Romanian Toponymy in a GIS Background: dictionary forest names vs. OpenStreetMap forest data	547
Roxana Patras, Ana Odochiciuc, Mihai-Bogdan Atanasiu, Constantin Răchită	
Digital Humanities per narrare i territori: un WebGIS sui porti minori della Sardegna dal medioevo alla contemporaneità. Una proposta di implementazione collaborativa	554
Luigi Serra, Sebastiana Nocco	

[7/C] MODELLI, METODI E PROSPETTIVE DELL'EDIZIONE DIGITALE

Roman and Justinianic Legal Terminology in Thirteenth-Century Western European Diplomatic Sources	562
---	-----

Tamás Kovács, Angelos Nicolaou, Johannes Laroche, Georg Vogeler	
In Search of Lost Time: an Innovative Model for Representing Autograph Texts	567
Giulia Baldelli, Daniele Fusi, Matteo Zupancic, Franz Fischer, Claus Zittel	
<i>Naples Dante Project</i> . Un ambiente integrato per l'analisi bibliografica, filologica e iconografica	573
Gennaro Ferrante, Andrea La Veglia, Daniele Fusi, Stefano Angelo Rizzo, Angelo Eugenio Mecca, Daniele Duranti, Anna Sviridova	
La curatela biblioteconomica delle raccolte digitali MAB: linee gestionali, requisiti, workflow	580
Nicola Barbuti	

[8/A] GRAFI, LINKED DATA E MAPPING

DOG: an open-source ecosystem for mapping, narrating, and exploring humanities data	588
Alessandro Laruffa, Alessandro Capra	
Beyond Spatial Data: Exploring Gender and Property in the Catasto Generale Toscano through the Florentia Illustrata Semantic Platform	596
Erica Andreose , Remo Grillo , Gianmarco Spinaci	
Per la storia del mercato dell'arte tra otto e novecento: raccolta, modellazione e valorizzazione dei dati sugli antiquari italiani	602
Valentina Rossetti, Marilena Daquino, Francesca Mambelli, Ludovica Pannitto, Francesca Tomasi	
Un grafo per la ricerca storico-filologica in archivio: il caso del fondo Giuseppe Albini	609
Lucia Giagnolini, Mohamed Iheb Ouerghi, Valentina Pasqual, Cecilia Tamagnini, Francesca Tomasi	

[8/B] GEOGRAFIE LETTERARIE E MULTIMEDIALI

'Spazializzare' la narrativa ecocritica italiana: la piattaforma dell'Atlante digitale della letteratura ecologica italiana	617
Valentina Pasqual	
MeMo: mappe digitali, memoria letteraria e public engagement nel Mezzogiorno	624
Laura Giurdanella; Giuseppe Palazzolo	
Una proposta di approccio computazionale alle geografie del cinema italiano	631
Alberto Savi, Luca Giovannini	
Il campo semantico del fuoco nella Commedia: un caso di studio sulla pertinenza lessicale e sulla visualizzazione	638
Ruoci Song	

[8/C] ANNOTAZIONI E MARKUP

Ritagli di teatro. Annotazione semantica della rassegna stampa del Teatro Sant'Erasmus	644
Paolo Bonora	
Annotazione semantica delle formule poetiche del Medioevo germanico	651
Roberto Rosselli Del Turco, Letizia Vezzosi	
Ça y est : Annotating Arabic Texts for Teaching	658

Dal markup all'interpretazione: interrogare il linguaggio della critica verista in un corpus XML/TEI	665
Denise Bruno, Salvatore Cristofaro, Antonio Di Silvestro, Laura Mazzagufò, Daria Spampinato, Giuseppe Zappalà	

[9] SESSIONE POSTER

Archivi letterari nativi digitali: modelli descrittivi ed edizioni sperimentali	673
Elena Barchielli, Simon Willemin, Elena Spadini.	
Lexicon Philosophicum: una rivista digitale per la condivisione della conoscenza umanistica	679
Pamela Barletta, Maria Cristina Dalfino, Pietro Restaneo	
Intelligenza artificiale, reference digitale e accessibilità: l'esperienza di Alphabetic	684
Flavia Bruni – Elisabetta Castro	
Grafoteca e la costruzione digitale della memoria manoscritta: curatela, metadattazione e reti di risorse	691
Amalia Carrano	
Valorizzazione digitale del patrimonio culturale: Public-Private Partnership e partecipazione sociale	697
Annalisa Ciliberti	
I Vangeli digitali e accessibili, per un'editoria religiosa universale e senza barriere	703
Giulia D'Arcangelo	
Implementing a controlled vocabulary for medieval administrative acts: theoretical and methodological considerations	709
Chiara De Bastiani	
L'Archivio del Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale": un caso studio per la diffusione dei dati tecnico-scientifici	717
Stefania De Blasi, Lorena Palmieri, Chiara Pipino	
Strumenti digitali per i percorsi di visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi: Residenza Sabauda e Museo dell'Ammobiliamento	722
Stefania De Blasi	
Strategie di protezione, governance e sostenibilità degli archivi orali	727
Rosaria De Luca, Elvira Mercatanti, Monica Monachini	
FAIR Memories: A Workflow for the Preservation and Collaborative Reuse of Analog Oral History Collections	734
Nike del Quercio, Costanza Paolillo, Laurent Fintoni	
Ontologycore: A Formal Knowledge Graph of Internet Aesthetics	740
Anouk Flinkert, Ekaterina Krasnova, Shiho Nakamura	
Il ruolo del Test Plan per la validazione: il caso d'uso del Marketplace H2IOSC	747
Vittoria Fabiani	
Partecipazione, mediazione e conoscenza: Àndalas de Cultura quale ecosistema digitale del patrimonio culturale della Sardegna	754
Carolina Floris	
From Violin Lessons to Linked Open Data. Reconstructing Tartini's <i>Scuola delle Nazioni</i> through Digital Prosopography and Digital Editions	762
Selina Galka, Marcella Tambuscio, Rolf Wissmann, Cristina Scuderi, Georg Vogeler	

Addestramento di un modello di HTR in Transkribus per testi plurilingui di età moderna: il caso del <i>Ripulimento della lingua sarda</i> (Madau)	768
Michela Incollu, Giulia Murgia	
Modelli digitali interattivi per gli archivi teatrali storici: mappare le relazioni semantiche al Teatro Metastasio di Prato (1827–1860)	775
Matilde Innocenti	
Tra fotografia e segno: la trascrizione informatizzata dei registri storici Alinari	779
Pamela Krzemien	
Biblioteche filosofiche private e memoria culturale: http://picus.unica.it/	786
Andrea Lamberti, Giovanna Granata	
Beyond Archives: A Three-Stage Workflow for Relational Digital Libraries of Written and Oral Memory Sources	791
Giulia Lembo	
A Workflow-Centred Approach to Managing Semantic Artifacts as Linked Open Data	800
Michele Mallia, Fahad Khan, Valeria Quochi	
SEBASTIAN: uno strumento per l'organizzazione, l'analisi spaziale e la visualizzazione dei dati storici	807
Christian Marcantonio, Giuseppe Consolo	
Raccontando e valorizzando il patrimonio culturale. Dalle prime esperienze ai progetti futuri del CNR-ISEM	814
Maria Grazia Mele R., Samuel Aldo Iacolina, Luigi Serra, Giovanni Serreli	
La Digital Library e l'Ecosistema digitale per la cultura come opportunità di <i>public engagement</i>	821
Federico Meschini, Biancamaria Hermanin, Antonella Negri, Giuliano Romalli	
Strategie di engagement nella creazione e sostenibilità di un parco letterario: i risultati del progetto CHANGES	827
Sara Obbiso, Nicola Mariniello, Davide Bagnaresi, Riccardo Stracuzzi, Giuliana Benvenuti, Alessandro Iannucci	
Lo studio integrato del patrimonio materiale e immateriale per la ricostruzione delle pratiche storiche di gestione delle risorse ambientali nell'Alpujarra (Sierra Nevada): il progetto Sinergy	835
Alessandro Panetta	
<i>Reveduti, Correcti, Aprobati et Confirmati</i> : The Digital Edition of the Statutes of Ascoli	841
Michela Parma, Fabio Mariani	
Trascrivere automaticamente i registri catastali sardi del primo Novecento con Transkribus: risultati di un caso di studio	849
Andrea Pergola, Cecilia Tasca	
Ricostruzione virtuale di un patrimonio disperso: le collezioni di disegni a Genova nel XIX secolo	856
Giulia Pilosu	
Dai workflow descrittivi ai workflow applicativi tramite AEON e l'IA	860
Francesco Pinna, Emiliano Degl'Innocenti	
<i>Gamification</i> per la valorizzazione dei beni musicali. Un'ipotesi di raccolta di dati catalografici in <i>crowdsourcing</i>	867

Marcello Ranieri	
Tra riconoscimento disciplinare e prospettiva pubblica: un modello logico-applicativo per le conoscenze e le competenze nelle DH	874
Lisa Reggiani	
Mappe, scale e interpretazione. Per una cartografia digitale semantica dello spazio narrativo	883
Lorenzo Sabatino	
Verso un grande corpus diacronico dell'italiano: il contributo degli esempi del GDLI	893
Eva Sassolini, Sebastiana Cucurullo, Marco Biffi e Simonetta Montemagni	
Verso una classificazione funzionale dei prompt basata sulle intenzioni cognitive esplicitate dagli studenti nell'interazione con l'IA	901
Daniele Scala, Salvatore Varriale	
Il videogioco come strumento di mediazione interculturale	909
Alessia Stocco	
Edizione digitale commentata di <i>Le libere donne di Magliano</i> di Mario Tobino: primi passi, metodi e prospettive	917
Fabio Zarroli	
Il restauro testuale dei papiri nel progetto GreekSchools: CoPhiEditor e l'integrazione di modelli linguistici	923
Simone Zenzaro, Federico Boschetti, Angelo Mario Del Grosso, Graziano Ranocchia	
MAGIC-MEMO: pratiche condivise di digitalizzazione per la memoria scritta di Montecassino	931
Elvira Zambardi, Ylenia Nardone, Giuseppina Civitillo	

Gli *Historical GIS* e la storia forestale: potenzialità e applicazioni

VINCENZO COLAPRICE¹

¹ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, ITALIA - VINCENZO.COLAPRICE@UNITO.IT

ABSTRACT (ITALIANO)

Il contributo illustra le potenzialità applicative degli *Historical GIS* (HGIS) nell'ambito del progetto ERC INWOOD (*European Industrialisation as Seen from the Forests*), volto a indagare il ruolo del legno nei processi di industrializzazione europea tra il 1870 e il 1914. Il paper propone un approccio metodologico basato sull'integrazione di fonti storiche eterogenee all'interno di ambienti GIS, finalizzato all'analisi congiunta delle dinamiche economiche, sociali ed ecologiche legate allo sfruttamento delle risorse forestali. L'analisi si concentra su tre ambiti principali: la ricostruzione delle geografie degli investimenti e dei flussi commerciali del legname attraverso la spazializzazione dei dati ricavati dalla stampa europea; la *network analysis* della mobilità dei lavoratori coinvolti nell'economia del legno; la comparazione diacronica della copertura forestale mediante la metodologia del filtraggio cartografico. I casi studio selezionati (Val di Fiemme e Cadore nell'area italiana, Galizia orientale e Transilvania) consentono di sviluppare un'analisi spaziale multiscala all'interno di un comune contesto politico-istituzionale. I risultati presentati hanno carattere preliminare e mirano a illustrare scenari applicativi e potenzialità metodologiche degli HGIS in relazione alla storia forestale.

Parole chiave: Historical GIS; storia forestale; cartografia digitale; industrializzazione.

ABSTRACT (ENGLISH)

Historical GIS and Forest History: Potential and Applications. This paper illustrates the potential applications of Historical GIS (HGIS) within the ERC project INWOOD (*European Industrialisation as Seen from the Forests*), which investigates the role of wood in European industrialisation processes between 1870 and 1914. It proposes a methodological approach based on the integration of heterogeneous historical sources within GIS environments, aimed at the joint analysis of economic, social, and ecological dynamics related to the exploitation of forest resources. The analysis focuses on three main areas: the reconstruction of the geographies of investments and timber trade flows through the spatialisation of data derived from European periodical publications; the network analysis of the mobility of workers involved in the wood economy; and the diachronic comparison of forest cover through the cartographic filtering methodology. The selected case studies (Val di Fiemme and Cadore in the Italian area, Habsburg Galicia, and Transylvania) enable the development of a multi-scale spatial analysis within a common political-institutional framework. The results presented are preliminary and aim to illustrate the methodological potential and application scenarios of HGIS in relation to forest history.

Keywords: Historical GIS; Forest History; Digital Cartography; Industrialization.

1. INTRODUZIONE

Con l'affermarsi dello *spatial turn* (Lefebvre, 1991; Massey, 1995; Tuan, 2002), l'impiego di metodologie di ricerca geospaziali è divenuto crescente nell'ambito delle discipline umanistiche (Murrieta-Flores & Martins, 2019). In particolare, nel corso dell'ultimo trentennio si sono affermate una varietà di innovazioni tecnologiche e metodologiche, oggi comprese nel campo della *Spatial History*, che hanno trasformato e ampliato la relazione tra geografia e storia, contribuendo a superare il divario epistemologico esistente tra le due discipline (Knowles & Hillier, 2008, p. 3; DeBats et al., 2018, p. 1). A tale scenario ha contribuito anche l'introduzione dei sistemi informativi geografici (GIS) nell'ambito della ricerca storica, le cui metodologie di applicazione sono comprese sotto la denominazione di *Historical GIS* (HGIS). La loro implementazione prevede la creazione e l'uso di database relazionali contenenti dati storici e geografici adoperati all'interno di un ambiente GIS, consentendo agli utenti di conservare, consultare, analizzare e visualizzare dati georeferenziati (Gregory & Geddes, 2014, p. XI; DeBats et al., 2018, p. 1). Pertanto, gli HGIS si presentano come degli strumenti epistemologici che consentono di interrogare criticamente le fonti e formulare nuove ipotesi interpretative (Grava et al., 2020, p. 3). A tal

proposito, sono ormai note varie modalità di applicazione degli HGIS nei vari campi della ricerca storica, contemplando l'utilizzo di dati e fonti di carattere quantitativo e qualitativo (Knowles, 2005; Gregory & Ell, 2007; Von Lünen & Travis, 2013; Gregory et al., 2018b; Grava et al., 2020). Uno degli ambiti in cui gli HGIS hanno avuto un'applicazione più diffusa è rappresentato dalla storia ambientale. Essa, infatti, si rivela particolarmente predisposta alla luce della possibilità di localizzare e visualizzare i dati relativi a fenomeni ecologici e ambientali manifestatisi entro un dato arco di tempo, rispondendo a domande di ricerca spesso caratterizzate da una natura intrinsecamente eografica (Gregory et al., 2018a, p. 351). Nell'ambito della storia forestale, tra le applicazioni più comuni degli HGIS figura la ricostruzione degli usi e della copertura del suolo su scala diacronica (cfr. Munteanu et al., 2015; Statuto et al., 2017; Bruzzone et al., 2019; Gabellieri & Sarzotti, 2024). In tal caso, la fonte maggiormente utilizzata e analizzata è la cartografia storica, opportunamente reinterpretata attraverso l'estrazione, analisi e riproduzione di informazioni georeferenziate relative allo sfruttamento del suolo e alla distribuzione e qualità della vegetazione. Nondimeno, la molteplicità di aspetti che caratterizza qualsiasi fenomeno storico rende problematico basare l'analisi su un solo tipo di fonte. Un approccio che si limiti alla sola cartografia rischia infatti di ridurre la complessità dei processi storici alle loro manifestazioni spaziali, trascurando le dinamiche economiche, sociali e istituzionali che ne costituiscono il presupposto. Parimenti, la ricerca storica richiede un lavoro di costante comparazione tra fonti differenti e di diverso tipo. Come ricondurre, dunque, questa complessità all'interno degli HGIS? Superando qualsiasi approccio di tipo positivisticò, l'impiego dei GIS nella ricerca storica deve essere concepito come parte di un processo epistemologico più ampio, nel quale la traduzione delle informazioni storiche in database, attributi e campi analitici non rappresenti un semplice esercizio di standardizzazione dei dati, ma uno strumento per interrogare criticamente la pluralità e l'eterogeneità delle fonti. La formalizzazione dei dati storici all'interno di un HGIS comporta infatti il rischio di silenziare ambiguità, sfumature interpretative e discontinuità documentarie, elementi che costituiscono invece componenti essenziali dell'analisi storica (Bodenhamer, 2013, p. 6). Per sviluppare degli HGIS capace di restituire questa profondità interpretativa, è dunque necessario affiancare all'analisi cartografica l'integrazione sistematica di fonti differenti. Solo attraverso un approccio che combini cartografia, documentazione testuale, dati economici e fonti locali è possibile comprendere non soltanto gli esiti spaziali di un fenomeno storico, ma anche i processi economici, sociali e istituzionali che ne hanno determinato l'evoluzione. Questa prospettiva costituisce il punto di partenza del presente contributo, collocandosi nel solido di recenti esperienze di sviluppo di HGIS basati sull'utilizzo di fonti eterogenee nell'ambito della storia forestale (Colaprice, 2025). A partire da tale impostazione metodologica, il contributo illustra diverse modalità di applicazione degli HGIS in relazione alla molteplicità di fonti storiche adoperate nell'ambito del progetto ERC INWOOD (*European Industrialisation as Seen from the Forests*), volto a comprendere le dinamiche economiche, sociali ed ecologiche che hanno caratterizzato il rapporto tra industrializzazione e sfruttamento delle risorse forestali in Europa tra il 1870 e il 1914. In particolare, il progetto pone la sua attenzione sul ruolo avuto dalla più importante risorsa preindustriale, il legno, evidenziando come la diffusione di nuove fonti energetiche e nuovi materiali non abbia comportato una sua sostituzione immediata, inaugurando, piuttosto, una fase di coesistenza (Iriarte-Goñi, 2013; Fresoz, 2023). Nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo, il legno continuò a occupare una posizione centrale sia come fonte energetica sia come materia prima impiegata in numerosi settori produttivi: dalla costruzione di infrastrutture e miniere allo sviluppo delle reti ferroviarie, fino alla produzione della cellulosa e alla diffusione del telegrafo (Braudel, 1967; Brett, 2019; Fresoz & Bonneuil, 2017; Knoll, 2006; Särkkä, 2021). La persistenza e la riorganizzazione dei processi produzione e commercializzazione del legno accompagnarono l'emergere di diversi fenomeni già evidenziati dalla storiografia, tra cui la ridefinizione dei diritti di accesso alle risorse forestali (Bonan, 2019; Balogh, 2026), il progressivo sfruttamento di aree forestali sempre più distanti dai luoghi di consumo, secondo la dinamica di espansione della timber frontier (Grewe, 2014; Lotz, 2015; Daheur, 2016), nonché il manifestarsi della forest transition, ovvero il passaggio da fasi di deforestazione a periodi di riforestazione (Kaplan et al., 2009; Loran et al., 2016; Gingrich et al., 2019). Comprendere le interazioni tra trasformazioni economiche, dinamiche sociali e cambiamenti dei paesaggi forestali rappresenta una delle principali sfide della ricerca attuale. In questa prospettiva, l'integrazione tra fonti storiche eterogenee e HGIS consente di analizzare tali processi in modo differenziato e multi-scalare.

2. METODOLOGIA E FONTI

Le attività di ricerca si articolano attorno a tre principali direttrici: 1) l'analisi delle dinamiche economiche su scala macro, con particolare attenzione alle trasformazioni dei consumi di legname, alla diffusione di nuove fonti energetiche e alla ridefinizione della geografia dei flussi e delle filiere di approvvigionamento; 2) lo studio delle dinamiche sociali su scala micro, volto a comprendere l'impatto dei cambiamenti dell'economia del legno sulle comunità locali e sulle scelte degli attori coinvolti nello sfruttamento delle risorse forestali; 3) l'indagine delle dinamiche ecologiche su scala multipla, finalizzata a ricostruire l'evoluzione della copertura forestale europea e le principali trasformazioni qualitative dei paesaggi boschivi. Nel dare seguito a questi orientamenti di ricerca, l'attenzione è ricaduta sul territorio dell'Impero austro-ungarico. Considerato nel suo complesso, esso risulta tra i meno studiati nell'ambito della storia ambientale, al netto della letteratura tendente a focalizzarsi su singole aree e regioni dell'Impero (Daheur & Lučić, 2026, pp. 3–5). Al tempo stesso, la sua notevole estensione territoriale e l'elevato grado di diversità interna consentono di osservare come dinamiche analoghe possano produrre esiti eventualmente differenti in contesti diversi, rilevando somiglianze, divergenze e discontinuità nei processi osservati all'interno di una stessa unità politico-istituzionale. Pertanto, sono state individuate tre aree all'interno del territorio asburgico che fungono da casi studio di scala locale (Fig. 1): l'area tra la val di Fiemme e il Cadore per l'ambito italiano; i possedimenti boschivi della Chiesa greco-cattolica di Perehinsko, nell'attuale Galizia ucraina; l'area compresa tra le località di Tălmăciu (Nagytaalmács) e Zăbala (Zabola) nella Transilvania ungherese, oggi parte della Romania.

Figura 1. Posizione dei casi studio all'interno del territorio austro-ungarico. Confini d'Europa al 1886. Fonte: elaborazione dell'autore in QGIS.

Le metodologie di ricerca adottate per sviluppare le tre direttrici menzionate prevedono l'impiego integrato di fonti qualitative e quantitative, tutte caratterizzate da potenziale applicativo nell'ambito degli HGIS. Per quanto riguarda le dinamiche economiche, le fonti privilegiate sono costituite dalle riviste forestali in lingua tedesca pubblicate in Europa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dalle quali è possibile ricavare informazioni di carattere statistico ed economico relative ai flussi commerciali del legname, nonché dati sulla compravendita di proprietà forestali tra Europa centrale e orientale. In questo contesto, si prevede la costruzione di un HGIS di base volto a evidenziare le relazioni spaziali tra sedi societarie e proprietà forestali acquisite, attraverso la visualizzazione delle informazioni contenute nel database delle acquisizioni e della loro successione cronologica. Per quanto concerne le dinamiche sociali, una parte delle attività di ricerca è dedicata alla ricostruzione della migrazione di lavoratori italiani verso i territori orientali dell'Impero austro-ungarico. Le fonti utilizzate comprendono la letteratura esistente, documentazione demografica e quotidiani italiani rivolti ai lavoratori emigrati. In questo caso, l'applicazione dell'HGIS prevede l'impiego di un database contenente le informazioni relative ai movimenti dei lavoratori tra Italia e Impero austro-ungarico, con l'obiettivo di sviluppare una *network analysis* capace di evidenziare le dinamiche della circolazione del lavoro specializzato nell'Europa della seconda

metà dell'Ottocento. Infine, per quanto riguarda le dinamiche ecologiche, l'approccio HGIS è finalizzato alla ricostruzione della copertura forestale nei tre casi studio attraverso l'analisi e la comparazione diacronica e regressiva della cartografia storica pertinente all'arco cronologico del progetto, secondo la metodologia del filtraggio cartografico (Cevasco, 2007, pp. 74–83; Dai Prà et al., 2022; Dossche & Van Eetvelde, 2022). A tal fine, gli estremi della serie cartografica considerata sono rappresentati dal dataset Corine Land Cover 2018, rilasciato in formato vettoriale dal Copernicus Land Monitoring Service (scala 1:100.000), e dai fogli di mappa del Second Military Survey dell'Impero asburgico (scala 1:28.800), prodotti tra il 1806 e il 1869. La serie sarà integrata con ulteriore cartografia storica relativa alle fasi cronologiche intermedie e di diversa tipologia (cartografia militare, catastale e locale).

3. APPLICAZIONE DI SOLUZIONI HGIS: PRIMI SCENARI E IPOTESI

La presente sezione illustra l'applicazione delle metodologie HGIS in relazione alle tre direttrici di ricerca che animano il progetto. I risultati qui discussi hanno carattere preliminare e non definitivo, poiché la ricerca è tuttora in corso e il progetto si colloca nelle sue fasi iniziali. Con riferimento al primo ambito di applicazione, attraverso la georeferenziazione delle informazioni contenute nelle notizie relative alla compravendita di tenute forestali, all'acquisizione di diritti di sfruttamento e agli investimenti delle imprese del legname, è stato possibile creare una base HGIS in cui visualizzare i dati ricavati da riviste forestali di lingua tedesca pubblicate tra il 1876 e il 1913 (Fig. 2)¹.

Figura 2. Visualizzazione dei dati relativi alla compravendita di tenute forestali. Fonte: elaborazione dell'autore in QGIS.

I dati raccolti finora valicano l'area dell'Impero austro-ungarico, evidenziando l'attività di società con sede nell'Impero tedesco, i cui investimenti si concentrano in diverse aree dell'Europa orientale e in particolar modo in Russia. Questo primo risultato consente di individuare alcune direttrici ricorrenti di espansione del mercato e di ipotizzare il sussistere di una relazione tra la localizzazione degli investimenti e la qualità e accessibilità delle risorse forestali, a partire dalla presenza e dallo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie. Al contempo, permangono alcuni limiti dovuti alla natura non omogenea delle fonti, le cui informazioni risultano talvolta incomplete. Per quanto riguarda la *network analysis* della circolazione dei lavoratori italiani verso l'Impero austro-ungarico, la loro presenza risulta particolarmente significativa nella seconda metà dell'Ottocento nelle aree interessate dall'attività di imprese forestali collegate al conte Ármín Mikes a Gelence e Zabola (contea di Hárómszék) e della società Feltrinelli a Nagytalmács (contea di Sibiu). Sebbene questo caso applicativo sia ancora in fase di sviluppo, i dati raccolti in un database GIS dovrebbero consentire di individuare nodi relazionali connessi ai movimenti migratori, nonché tendenze

¹Le riviste da cui sono stati estratti i dati sono le seguenti: Dresdner Nachrichten, Kölnische Zeitung, Sächsischer Landes-Anzeiger, Berliner Börsen-Zeitung, Österreichische Forst-Zeitung, General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung, Berliner Tageblatt, Hamburger Fremdenblatt. Tale lavoro di spoglio si deve a Cristiano La Lumia.

specifiche che colleghino luoghi di origine, rotte di migrazione, lavoratori e aree di insediamento. Infine, per quanto riguarda le dinamiche ecologiche, l'analisi diacronica della copertura forestale è stata avviata attraverso la comparazione della cartografia storica mediante la metodologia del filtraggio cartografico. Nei tre casi studio di scala locale, il lavoro ha permesso di estrarre i dati relativi al Corine Land Cover 2018 e di confrontarli con le superfici forestali ricavate dal Second Military Survey asburgico, consentendo di individuare alcune prime linee di tendenza nell'evoluzione della copertura boschiva tra XIX e XXI secolo (Fig. 3).

Figura 5. Comparazione tra le superfici forestali estratte dal Second Military Survey (1853-1870) e dal Corine Land Cover (2018) per il caso studio della Galizia. Fonte: elaborazione dell'autore in QGIS.

Nel caso della Galizia, i fogli di mappa prodotti tra il 1861 e il 1864 indicano una superficie boschiva di 1.449,96 km², aumentata a 1.789,58 km² nel 2018; in Transilvania, le carte risalenti al periodo 1853-1870 indicano una superficie di 2.867,56 km², sostanzialmente stabile rispetto ai 2.649,25 km² del 2018. Infine, nell'area alpina orientale italiana, i fogli di mappa risalenti al periodo 1816-1829 indicano una superficie di 3.672,36 km², inferiore rispetto ai 4.113,76 km² registrati nel 2018. Come si può notare, questi dati fanno emergere delle tendenze differenziate tra i casi studio, rendendo necessario integrare la serie cartografica utilizzata con fonti risalenti a fasi intermedie in modo da approfondire il livello di ricostruzione dell'evoluzione della copertura forestale, rilevando eventuali linee di continuità e discontinuità rispetto al fenomeno della *forest transition*. Parimenti, occorre considerare la forte eterogeneità dei fogli cartografici utilizzati, realizzati in epoche differenti e secondo criteri di rappresentazione non sempre conformi agli standard indicati dal *Muster-Blätter für die Darstellung des Terrains in militärischen Aufnahms-Plänen*, il quale costituisce la guida interpretativa al Second Military Survey. Tale variabilità impone cautela nella vettorializzazione delle superfici forestali e ricorda la necessità di interpretare criticamente i dati GIS, evitando di considerarli come certi e definitivi nel processo di comparazione diacronica delle fonti cartografiche. Al termine del completamento di tali soluzioni HGIS, è prevista la loro integrazione all'interno di un web-GIS che sarà ospitato sul sito del progetto². La creazione del web-GIS prevede l'integrazione tra tecnologie open source, come Leaflet, e l'archiviazione della documentazione necessaria su un repository GitHub. I dati geospaziali, lavorati in QGIS e esportati in formati aperti e interoperabili (GeoPackage, GeoJSON, GeoTIFF), saranno pubblicati secondo i principi FAIR e rilasciati attraverso Zenodo al fine di garantirne l'accessibilità nel lungo periodo attraverso l'associazione di DOI.

4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il contributo ha inteso presentare le diverse possibilità applicative degli HGIS nel contesto delle attività di ricerca del progetto INWOOD, delineando vari approcci metodologici attraverso cui integrare fonti eterogenee (cartografiche, testuali e archivistiche). In tal modo è possibile contribuire a una ricostruzione multi-scalare dei processi economici, sociali ed ecologici legati all'economia del legno tra Ottocento e Novecento. Le applicazioni presentate mostrano come gli HGIS possano costituire non soltanto strumenti di visualizzazione dei dati, ma dispositivi analitici in grado di mettere in relazione fenomeni storici

²<https://www.inwood.unito.it/> (cons. 15/04/2026)

differenti, consentendo di osservare scale locali, regionali e continentali. I risultati illustrati in queste pagine hanno carattere preliminare. Nei prossimi mesi, l'ampliamento delle serie documentarie, l'integrazione di ulteriore cartografia storica e il perfezionamento dei modelli di analisi spaziale consentiranno di affinare le interpretazioni qui proposte, rendendo possibile una comparazione più solida tra i casi studio e una maggiore precisione nella ricostruzione delle dinamiche osservate. In questa prospettiva, il ricorso agli HGIS non costituisce un punto di arrivo, ma un processo metodologico in progressiva costruzione, destinato a integrare nuove pluralità di fonti e dati.

RINGRAZIAMENTI

Il lavoro di ricerca esposto in queste pagine è finanziato dall'Unione Europea attraverso il progetto ERC StG 2023 'Industrial Wood: European Industrialisation as Seen from the Forests (1870-1914)' (INWOOD, grant agreement no. 101115916).

BIBLIOGRAFIA

- Balogh, R. (2026). An Environmental History of Knowledge and Politics Forestry in Nineteenth- and Twentieth-Century Hungary. In *An Environmental History of Knowledge and Politics*. Central European University Press. https://doi.org/10.5117/9789633868430_ch02
- Bodenhamer, D. J. (2013). Beyond GIS: Geospatial Technologies and the Future of History. In A. Von Lünen & C. Travis (A c. Di), *History and GIS: Epistemologies, Considerations and Reflections* (pp. 1–14). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-5009-8>
- Bonan, G. (2019). *The State in the Forest: Contested Commons in the Nineteenth Century Venetian Alps*. The White Horse Press.
- Braudel, F. (1967). *Civilisation Matérielle et Capitalisme (XVe-XVIIIe Siècle)*. Librairie Armand Colin.
- Brett, A. (2019). Railways and the Exploitation of Victoria's Forests, 1880s–1920s. *Australian Economic History Review*, 59(2), 159–180. <https://doi.org/10.1111/aehr.12158>
- Bruzzone, R., Cevasco, R., Gabellieri, N., Montanari, C., Moreno, D., Pescini, V., & Traldi, C. (2019). "Volta la carta". Cartografia storica e ricerca multidisciplinare: La caratterizzazione storico-ambientale dei paesaggi rurali. Casi studio dalla Liguria. In F. Salvatori, *L'apporto della Geografia tra rivoluzioni e riforme* (pp. 541–547). AGEI. <https://unige.iris.cineca.it/handle/11567/975888?mode=full>
- Cevasco, R. (2007). *Memoria verde. Nuovi spazi per la geografia*. Edizioni Diabasis.
- Colaprice, V. (2025). Un Historical GIS per la ricostruzione della copertura boschiva tra Val Trebbia e Val d'Aveto (Liguria, XIX-XXI sec.). In N. Gabellieri & G. Cristina (A c. Di), *Biografie di paesaggi boschivi. Nuove ricerche di geografia e storia* (print, pp. 181–204). Viella editrice. <https://doi.org/10.52056/9791257010492>
- Daheur, J. (2016). Exporting Environmental Burdens into the Central-European Periphery: Christmas Tree Trade and Unequal Ecological Exchange Between Germany and Habsburg Galicia around 1900. *HISTORYKA. Studia Metodologiczne*, 46, Articolo hal-03081236.
- Daheur, J., & Lučić, I. (2026). Towards the Writing of an Environmentally Inspired History of the Late Habsburg Empire. In J. Daheur & I. Lučić (A c. Di), *Habsburg Natures. Imperial Governance and Environment in Central Europe, 1850-1918* (1ª ed., pp. 1–24). Berghahn Books. <https://doi.org/10.3167/9781836952275>
- Dai Prà, E., Gabellieri, N., & Scanu, N. (2022). Dalla mappa al geodatabase: Un modello di raccolta, digitalizzazione e analisi sincronica e diacronica in ambiente GIS del patrimonio toponomastico del territorio trentino da fonti cartografiche storiche (XIX-XXI secolo). *Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage*, (25), 603–633.
- DeBats, D. A., Gregory, I., & Lafreniere, D. (2018). Spatial History, History, and GIS. In I. Gregory, D. A. DeBats, & D. Lafreniere, *The Routledge Companion to Spatial History* (pp. 1–6). Routledge.
- Dossche, R., & Van Eetvelde, V. (2022). Land Abandonment and Its Impact on the Landscape Character of Val Borbera (Northern Apennines). In E. Borgogno-Mondino & P. Zamperlin (A c. Di), *Geomatics and Geospatial Technologies* (Vol. 1507, pp. 366–384). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94426-1_27

- Fressoz, J.-B. (2023). Bois et charbon: Une histoire symbiotique de l'industrialisation. *Histoire & mesure*, XXXVIII(1), 157–186. <https://doi.org/10.4000/histoiremesure.19153>
- Fressoz, J.-B., & Bonneuil, C. (2017). Growth Unlimited: The Idea of Infinite Growth from Fossil Capitalism to Green Capitalism. In I. Borowy & M. Schmelzer (A c. Di), *History of the Future of Economic Growth* (pp. 52–68). Routledge.
- Gabellieri, N., & Sarzotti, E. (2024). Forest planning, rural practices, and woodland cover in an 18th-century Alpine Valley (Val di Fiemme, Italy): A geohistorical and GIS-based approach to the history of environmental resources. *AIMS Geosciences*, 10(4), 767–791. <https://doi.org/10.3934/geosci.2024038>
- Gingrich, S., Lauk, C., Niedertscheider, M., Pichler, M., Schaffartzik, A., Schmid, M., Magerl, A., Le Noë, J., Bhan, M., & Erb, K. (2019). Hidden emissions of forest transitions: A socio-ecological reading of forest change. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 38, 14–21. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.04.005>
- Grava, M., Berti, C., Gabellieri, N., & Gallia, A. (2020). *Historical GIS: Strumenti digitali per la geografia storica in Italia*. EUT, Edizioni Università Trieste.
- Gregory, I. N., DeBats, D. A., & Lafreniere, D. (2018a). Introduction to Part IV. In I. N. Gregory, D. A. DeBats, & D. Lafreniere, *The Routledge Companion to Spatial History* (pp. 351–352). Routledge.
- Gregory, I. N., DeBats, D. A., & Lafreniere, D. (2018b). *The Routledge Companion to Spatial History*. Routledge.
- Gregory, I. N., & Ell, P. S. (2007). *Historical GIS: Technologies, Methodologies, and Scholarship*. Cambridge University Press.
- Gregory, I. N., & Geddes, A. (A c. Di). (2014). *Toward Spatial Humanities: Historical GIS and Spatial History*. Indiana University Press.
- Grewe, B.-S. (2014). Forest History. In F. Uekötter (A c. Di), *The Turning Points of Environmental History* (pp. 44–54). University of Pittsburgh Press.
- Iriarte-Goñi, I. (2013). Forests, Fuelwood, Pulpwood, and Lumber in Spain, 1860–2000: A Non-Declensionist Story. *Environmental History*, 18(2), 333–359. JSTOR.
- Kaplan, J. O., Krumhardt, K. M., & Zimmermann, N. (2009). The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe. *Quaternary Science Reviews*, 28(27–28), 3016–3034. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.09.028>
- Knoll, M. (2006). Urban Needs and Changing Environments. Regensburg's Wood Supply between the Early Modern Period and Industrialization. *Bulletin of the German Historical Institute Washington*, (3), 7–101.
- Knowles, A. K. (2005). Emerging Trends in Historical Gis. *Special Issue: Emerging Trends in Historical GIS. Historical Geography*, (33), 7–13.
- Knowles, A. K., & Hillier, A. (2008). Preface. In A. K. Knowles (A c. Di), *Placing History: How Maps, Spatial Data, and GIS Are Changing Historical Scholarship* (1st ed, pp. 1–25). ESRI Press.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell.
- Loran, C., Ginzler, C., & Bürgi, M. (2016). Evaluating forest transition based on a multi-scale approach: Forest area dynamics in Switzerland 1850–2000. *Regional Environmental Change*, 16(6), 1807–1818. <https://doi.org/10.1007/s10113-015-0911-1>
- Lotz, C. (2015). Expanding the Space for Future Resource Management: Explorations of the Timber Frontier in Northern Europe and the Rescaling of Sustainability During the Nineteenth Century. *Environment and History*, 21(2), 257–279.
- Massey, D. (1995). *Spatial Divisions of Labour*. Macmillan Education UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-24059-3>
- Munteanu, C., Kuemmerle, T., Keuler, N. S., Müller, D., Balázs, P., Dobosz, M., Griffiths, P., Halada, L., Kaim, D., Király, G., Konkoly-Gyuró, É., Kozak, J., Lieskovsky, J., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Shandra, O., & Radeloff, V. C. (2015). Legacies of 19th Century Land Use Shape Contemporary Forest Cover. *Global Environmental Change*, 34, 83–94. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.06.015>

- Murrieta-Flores, P., & Martins, B. (2019). The Geospatial Humanities: Past, Present and Future. *International Journal of Geographical Information Science*, 33(12), 2424–2429. <https://doi.org/10.1080/13658816.2019.1645336>
- Särkkä, T. (2021). *Paper and the British Empire: The quest for imperial raw materials, 1861-1960*. Routledge.
- Statuto, D., Cillis, G., & Picuno, P. (2017). Using Historical Maps within a GIS to Analyze Two Centuries of Rural Landscape Changes in Southern Italy. *Land*, 6(3), 65. <https://doi.org/10.3390/land6030065>
- Tuan, Y.-F. (2002). *Space and Place: The Perspective of Experience*. University of Minnesota press.
- Von Lünen, A., & Travis, C. (A c. Di). (2013). *History and GIS: Epistemologies, Considerations and Reflections*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-5009-8>

UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Centro interdisciplinare per
l'Umanistica Digitale

ASSOCIAZIONE per
l'INFORMATICA UMANISTICA
e la CULTURA DIGITALE

